

OPINI NORMA HUKUM

1. Tesselonika Eka Febriani |1312500069
2. Rafly Satrya Ari Pratama | 1312500075
3. Firma Maulana Alviansyah |1312500076
4. Zhehan Fananta Darmawan | 1312500056
5. Avelyne Franscy Sepma Roline | 1312500097
6. M. alfareza yuda Miroj | 1312500093
7. Muhammad Rafiq Bagus Putrawan | 1312500103

Mengetahui tentang pembentukan norma hukum mengenai *sound gigantic* atau *sound horeg* dalam demokrasi, opini yang telah kita berikan bahwa sound horeg atau sound gigantic ini adalah hal yang kita setuju dikarenakan memiliki banyak hal yang merugikan masyarakat dan juga mengganggu kenyamanan masyarakat.

Dalam pasal 509 yang berbunyi “*Barangsiapa membuat ingar atau riuh dan ketentraman malam hari sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu dapat dipidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak 225 Ribu rupiah.*” , sound horeg merugikan masyarakat dalam kenyamanan salah satu contohnya merusak rumah warga, menghancurkan fasilitas umum, bahkan bisa merenggut nyawa seseorang dalam pasal

A. Fatwa MUI tentang menyelenggarakan *Sound Giganti / Sound Horeg*

Pada tanggal 3 juli 2025 MUI mengeluarkan fatwa tentang sound horeg, banyak laporan yang diterima oleh MUI tentang penyelenggaraan sound horeg yang mengganggu warga sekitar, sound horeg sendiri merupakan salah satu cara seseorang untuk menyalurkan kesenangannya dan hobi music nya.

Opini dari kelompok kami tentang fatwa mui tentang menyelenggarakan *sound gigantic* atau sound horeg Adalah setuju bahwa MUI mengatur penyelenggara-an sound horeg. Boleh kita melakukan kesenangan untuk diri kita sendiri tetapi jangan sampai kesenangan kita membuat warga atau masyarakat sekitar merasa terganggu.

Dengan adanya petisi dari masyarakat yang total nya 828 orang dan dikeluarkannya fatwa ini,menandakan bahwasanya demokrasi di negara kita masih berjalan. Tujuan terbentuknya Fatwa ini bertujuan untuk menyeimbangkan masyarakat agar tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Kesepakatan aturan pelaksanaan kegiatan karnaval di kabupaten banyuwangi

Opini dari kelompok kami ada nya kesepakatan aturan pelaksanaan kegiatan karnaval yang menggunakan sound system, adalah bentuk demokrasi dan seharusnya setiap karnaval yang menggunakan sound system harus membuat forum seperti kesepakatan aturan, agar tidak ada masyarakat yang di rugikan.

Dengan ada nya forum masyarakat yang mencitai dan hobi dengan menggunakan sound system, Masyarakat bisa lebih bebas berekspresi tanpa ada yang merasakan dirugikan. Dengan ada nya forum ini masyarakat lebih tertib dan teratur saat ada nya karnival menggunakan sound system dan masyarakat juga bisa memilih tempat yang jauh dari pemungkiman warga. Dengan adanya forum ini masyarakat lebih merasa dihargai karena suara mereka didengar oleh para pimpinan daerah.

C. Penggunaan sound system / horeg di wilayah jawa timur

Berdasarkan surat edaran dari pimpinan jawa timur, surat tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat akan aturan muatan angkutan, pembatasan tingkat kebisingan, pembatasan waktu, tempat dan rute yang dilewati sound system / horeg, dan aturan kegiatan sosial. Dalam bentuk demokrasi hal ini agar Masyarakat bebas berekspresi. Dengan ada nya surat edaran ini Masyarakat diharapkan lebih tertib dalam menggunakan sound system terkhususnya di jawa timur.

Opini dari kelompok kami ada nya surat edaran ini adanya praktik demokrasi substansial. Pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan individu, pemerintah juga mengatur agar Masyarakat yang tidak suka ada nya kebisingan tidak terganggu adanya sound horeg ini.